

El racionalismo y el empirismo en la minería

Rationalism and empiricism in mining

Jhojan Jesus Rivera Barja¹

Universidad Nacional del Centro del Perú, Junín, Ingeniería de Minas, Huancayo – Perú

e_2025100754M@uncp.edu.pe

Resumen: el presente ensayo nos da a conocer cuáles son las tensiones, contraposiciones que hay entre el racionalismo y el empirismo, además si es posible integrarlos. Se abordarán como subtemas principales como influye cada una de estas concepciones filosóficas en desarrollo de la minera, también si se puede usar las dos concepciones filosóficas de una manera para que impulse la mejora en la minería. El autor sostiene que la minería es practica y científica, el racionalismo y el empirismo son concepciones diferentes, pero en este caso lejos de excluirse los dos se complementan. Las propuestas planteadas se utilizan en el ensayo, ya que buscan demostrar que es necesario tomar las dos concepciones juntas y que son muy beneficiosas e importantes al mismo tiempo.

Palabras Clave: *minería, racionalismo, empirismo, conceptos filosóficos.*

Abstract: This essay explores the tensions and contrasts between rationalism and empiricism, and whether they can be integrated. Its main subtopics will be how each of these philosophical conceptions influences the development of mining, and whether both philosophical conceptions can be used to drive improvements in mining. The author argues that mining is both practical and scientific; rationalism and empiricism are distinct concepts, but in this case, far from being mutually exclusive, the two complement each other. The essay uses the proposed approaches, as they seek to demonstrate that both concepts must be combined, and that they are simultaneously beneficial and important.

Keywords: *mining, rationalism, empiricism, philosophical concepts*

1. Introducción

La minería es crucial para la economía peruana, la cual representa el 10% del producto bruto interno (PBI). Según el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), en el primer bimestre del 2025 las exportaciones mineras aumentaron en un 21,5% en comparación al mismo periodo del 2024. Pero en esta actividad que es la minería hay profesionales que priorizan la extracción, el impacto cultural, otros en equilibrar tecnología y los valores de nuestra sociedad.

Con lo mencionado anteriormente nos damos cuenta lo

importante que es el pensamiento del responsable en la empresa minera, para esto yo tomo dos posturas filosóficas, así surge una pregunta central ¿Cómo influye el racionalismo y el empirismo en la minería?

Para responderla, en este ensayo indagaremos como está relacionado el racionalismo y el empirismo con la minería, ya que al ser posturas diferentes hay tensiones y contraargumentos.

A lo largo de este ensayo, se argumentará cual es el pensamiento que tiene un punto racional y empírico en la minería, si ayuda o perjudica o si talvez se puede usar estos dos puntos al mismo

tiempo y que manera sería beneficioso o no para la industria minera.

2. Contenido

Fogar, M., Román, M., (2012), en Europa nacieron dos corrientes de pensamiento que se sintetizaron en la Ilustración y nutrieron el pensamiento de los siglos posteriores: el Racionalismo y el Empirismo. Aunque normalmente las presentan como totalmente opuestas. Comparten la crítica de la filosofía medieval y la necesidad de establecer un método riguroso para el desarrollo de la ciencia.

Ya mencionamos anteriormente que estas dos concepciones son opuestas, pero con la información adquirida veremos si en la industria minera son opuestas o quizá puedan complementarse.

2.1. El racionalismo en la minería

Descartes, R., (1637), defiende que la razón es la fuente principal del conocimiento, él se basa en su método la duda metódica que busca la verdad universal. En la industria minera esto refleja en la aplicación de saberes y estudios matemáticos, modelos teóricos para optimizar y planificar como se dará la extracción del recurso.

Desde los primeros intentos de clasificar minerales en la Antigüedad, hasta el desarrollo de la geología como ciencia en el siglo XVIII, la minería se ha beneficiado del razonamiento abstracto para predecir la ubicación de yacimientos, diseñar sistemas de ventilación en minas subterráneas y calcular reservas. La aplicación de softwares de modelamiento 3D y el uso de inteligencia artificial en exploración geológica son herencias modernas del racionalismo, que busca la certeza

mediante leyes universales y fórmulas precisas (Kuhn, 1962; Barry, 2018).

2.2. El empirismo en la minería

Locke, J. (1690). Todo aquel conocimiento del ser humano proviene de la experiencia, la cual desarrollamos a partir de una mente en blanco. Las experiencias pueden ser internas (pensamientos y emociones) o externas (situaciones vividas). El empirismo es importante ya que dio el surgimiento al método científico.

Chaves, A. P. (2016). En la industria minera, esto se demuestra en la observación con la naturaleza que lo rodea, experimentar con las técnicas extractivas y con eso el aprendizaje mediante la práctica.

El paso del tiempo nos demuestra como los mineros premodernos, sin la teoría de ahora, lograban ubicar vetas y desarrollar nuevas herramientas con la experiencia acumulada en su tiempo de servicio en la mina. Actualmente la geoquímica aplicada, la metalurgia experimental y el control ambiental minero necesita en gran dimensión de la observación empírica y de datos recopilados en campo y laboratorio a través del tiempo. Podemos decir que la experiencia sigue siendo importante como una fuente indispensable de conocimiento práctico y así poder validar las de teorías.

2.3. Racionalismo y empirismo aplicados en la minería

En lo que tiene que ver con el racionalismo tenemos a la planificación y modelamiento geológico ya que están presentes los softwares de simulación para diseñar minas, también tenemos la optimización de procesos, aquí usamos teorías de productividad y eficiencia comprobadas anteriormente y por último a la gestión ambiental.

Ahora que tomamos al empirismo esta presente el monitoreo ambiental ya que debemos estar midiendo directamente la calidad del aire, agua y suelo en zonas de extracción, también tenemos al control de emisiones y relaves, por último, a la relación con comunidades cercanas a la mina, aquí aprendemos a partir de experiencias sociales y conflictos, donde adaptamos políticas de responsabilidad social.

2.4. Puntos de contraposición y coincidencia

Estas dos concepciones filosóficas nos dan a conocer diferencias esenciales en cuanto a la forma de idear el origen y veracidad del conocimiento. Para los racionalistas, la razón conforma la fuente principal del saber, ya que estos contemplan que a través de las ideas y los principios universales es probable llegar a la verdad, también se apoyan en la deducción lógica y matemática. A lo contrario, los empiristas conciben que el conocimiento se da únicamente a través de la experiencia, de la observación de la naturaleza y de la práctica, además estos se basan en la inducción a partir de hechos particulares

Respecto a la naturaleza, los racionalistas la entienden a partir de principios y leyes abstractas, contrariamente que los empiristas persisten en que solo puede conocerse a través de la experiencia directa.

Kuhn, T. (1962). No obstante, de sus diferencias, ambas concepciones filosóficas coinciden en la búsqueda de un conocimiento infalible y en la necesidad de sustentar el progreso de la ciencia. Tanto el racionalismo como el empirismo contribuyeron a consolidar la ciencia moderna entre los siglos XVII y XVIII, sentando las bases metodológicas para disciplinas como la geología, la

física o la química, que posteriormente se aplicarían a la minería.

Mallma Perez (2025), el diálogo entre racionalismo y empirismo en la minería refleja la complementariedad entre teoría y práctica en la construcción del conocimiento. El racionalismo aporta modelos abstractos, cálculos y proyecciones que permiten planificar exploraciones y procesos con precisión, mientras que el empirismo enfatiza la observación directa y la experiencia acumulada en el trabajo de campo. Ambos enfoques, aunque opuestos en su origen, se fortalecen mutuamente al articular leyes universales con datos concretos. En la actividad minera, esta integración se traduce en avances tecnológicos, reducción de riesgos y mayor eficiencia, al tiempo que permite validar las teorías con la práctica. Así, la verdadera riqueza epistemológica surge de la unión de razón y experiencia, proyectando una minería más rigurosa, segura y sostenible.

3. Conclusión

Las conclusiones de este ensayo nos dan a conocer la influencia que tienen las dos concepciones filosóficas, estas al ser muy distintas, pero en este caso lejos de excluirse una a otra, logran complementarse ya que la minería es práctica y teórica. A lo largo de lo argumentado, después de haber hecho una revisión crítica de cómo influye cada uno de estos conceptos en la minería. Para llegar a algo más profundo debemos ser conscientes de la importancia de entender estos dos conceptos y no solo en la minería porque estos conceptos los podemos utilizar en distintos casos como puede ser en una obra de construcción, en una empresa, etc. Así mismo evidenciamos que todas las empresas mineras son conscientes de la importancia de estas dos concepciones filosóficas.

4. Referencias bibliográficas

discute con Descartes, L.
RACIONALISMO Y
EMPIRISMO. *CORRIENTES DEL
PENSAMIENTO CONTEMPORÁNEO*,
17.

Benítez, L., & Grobet, L. B.
(1993). *El mundo en René
Descartes* (Vol. 59). UNAM.

SEIARS, W. (2008). Empirismo e
filosofia da mente. *Tradução de Sofia Inês
Albornoz Stein. Petrópolis, RJ: Vozes.*

Descartes, R. (1637). *Discurso
del método*. Leiden: Maire.

Barry, J. (2018). *The Philosophy
of Science and Technology in Mining*.
Routledge.

Kuhn, T. (1962). *La estructura
de las revoluciones científicas*. Chicago:
University of Chicago Press.

Hume, D. (1748). *Investigación
sobre el entendimiento humano*.
Londres.

Locke, J. (1690). *Ensayo sobre el
entendimiento humano*. Londres.

Mallma Perez, I. (2025). *El
Último Equilibrio Termodinámico del
universo: Perspectiva científica y
filosófica entre Élan Vital & entropía
universal*. Biblioteca Nacional del Perú.

Kuhn, T. (1962). *La estructura
de las revoluciones científicas*. Chicago:
University of Chicago Press